
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.097

DOI 10.5281/zenodo.11121326

Котлецов В.В., Мартьянов А.В.

Котлецов Владимир Викторович, старший преподаватель, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Мартьянов Андрей Владимирович, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: andrucha33rus@yandex.ru.

Образы царей династии Романовых в советском кинематографе (статья вторая)

Аннотация. Данная статья посвящена анализу исторических фильмов советского кинематографа в период середины 1920-х – начала 1990-х гг. На основе кино-источников и научных работ киноведческой тематики рассматриваются роли российских правителей (от Екатерины II до Николая II), исполненные выдающимися советскими актёрами. Авторы исследуют как кинокартины, являющиеся экранизациями литературных произведений, так и отражающие исторический контекст эпохи. Отмечается, что далеко не все представители романовской династии попали в объектив камер советских операторов. Данная статья позволяет обратить внимание на ряд вопросов, в том числе на вопрос специфики отражения образа правителя в кино и его использования в историческом образовании населения Советского Союза.

Ключевые слова: династия Романовы, советский кинематограф, «Советский экран», режиссура, кинороль, историческое образование.

Kotletsov V.V., Martyanov A.V.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, senior lecturer, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Martyanov Andrey Vladimirovich, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov, Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87. E-mail: andrucha33rus@yandex.ru.

Images of the kings of the Romanov dynasty in Soviet cinema (the second of article)

Abstract. This article is devoted to the analysis of historical films of Soviet cinema in the period of the mid–1920s – early 1990s. On the basis of film sources and scientific works on film studies, the roles of Russian rulers (from Catherine II to Nicholas II), performed by outstanding Soviet actors, are considered. The authors explore both films that are adaptations of literary works and reflect the historical context of the era. It is noted that not all representatives of the Romanov dynasty were caught in the lens of the cameras of Soviet cameramen. This article allows us to draw attention to a number of issues, including the specifics of reflecting the image of the ruler in the cinema and its use in the historical education of the population of the Soviet Union.

Key words: Romanov dynasty, Soviet cinema, “Soviet screen”, directing, film role, historical education.

В 1990-е г. изучение широкого перечня кино-документов, в том числе образцов советского кинематографа, вышло на новый уровень. С появлением в 1993 г. в журнале «Отечественная история» статьи доктора исторических наук, профессора РГГУ В.М. Магидова «Кинофотофонодокументы как исторический источник» историки и архивисты обратили внимание на целый комплекс источников визуального характера и прежде всего, времени становления советского киноискусства [17]. В 1995 г. кинокритик Ю. Богомолов в журнале «Искусство кино» попытался в форме краткого конспекта передать историю полувекового развития кино в СССР. В своей работе Ю. Богомолов объясняет «противостояние индивидуально-художественного сознания и коллективно-мифологического подсознания в значительной степени определяет характер развития эстетических мотивов в мировом кинематографе вообще и в советском — в частности», но именно в России революция 1917 года придала этой «коллизии исключительную напряженность, придала ей нехарактерную для других кинематографий конфликтность» [6; с. 17]. Эта конфликтность была связана и с отображением в кино предыдущей советской исторической эпохи – периода Российской империи.

В 2004 г. вышло большое научное издание «История страны – история кино» под редакцией С.С. Секиринского. 29 статей 25 историков и искусствоведов собраны в разделы «Историк и кино», «Традиция, революция, кинематограф», «Эпоха Сталина», «Экранные поиски и нормативы», «Время «оттепели» в кино», «От советского кино к постсоветскому», «С точки зрения истории кинозала». Автор пишет, что обращение историков к произведениям литературы и кинематографа нельзя считать случайным и конъюнктурным, поскольку расширение предмета исторической науки в настоящее время во многом и происходит на основе междисциплинарного взаимодействия, на стыках традиционно обособленных отраслей знания, в их пограничье. К числу таких разработок, безусловно, относится и вовлечение в сферу исторического анализа (как и исторического образования) социокультурной и гуманитарной проблематики, широко отраженной в художественных произведениях, в том числе и в кинематографе [12; с.245].

Одним из признанных исследователей отечественного кино прошлого века стала Н.М. Зоркая. В 2014 г. вышло издание её большого труда, где автор охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-

постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино? [11].

В известной книжной серии издательства «Вече» «Сто великих» одно из изданий посвящено рейтингу сотни значимых отечественных кинофильмов. В издании можно выделить целый блок, отражающий картины исторического контекста. И.А. Мусский приводит очерки о фильмах «Пётр Первый» [18; с.90], «Война и мир» [18; с. 288], «Агония» [18; с.394], в которых можно проследить образы монархов династии Романовых.

К настоящему времени в научной литературе появились исследования по истории советского кино без принятых в прошлом идеологических установок. Так, в 2019 г. в издательстве Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина вышло учебное пособие Ю.А. Русиной «История советского кино», в котором отражен ряд вопросов становления и развития советского киноискусства. В пособии поэтапно и тематически дан анализ многих советских фильмов, в том числе кинолент об Октябрьской революции и Гражданской войне, теме отражения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, теме молодёжного восприятия советской действительности в кино середины 1950-х – конца 1980-х гг. [20]. Однако ввиду ограничения объёма пособия, в нём не нашлось места для изучения исторических картин, отражающие историю России XVII – начала XX вв.

К источникам исследования можно отнести, как сами кинокартины, так и журнал «Советский экран» - выходящий периодически в 1925–30, 1939–41, 1957–98 гг., где освещались новинки кинопроката, история кинематографа, а также публиковались статьи критического характера, отзывы, ремарки о недавно вышедших кинофильмах [3].

В предыдущей статье авторы провели анализ образов правителей династии Романовых (от царя Алексея Михайловича до императора Петра III). Рассмотрим фильмы с участием образа императрицы

Екатерины II (Великой). Надо сказать, что эта личность является одной из самых неоднозначных, неординарных и весьма интересных. Естественно, для советских кинематографистов личность царицы также была весьма интересна. Всего же роль императрицы была воплощена в 11 советских фильмах. Немалую часть из них составляли экранизации литературных произведений.

К правлению императрицы впервые обратились ещё на заре советского кинематографа. 1 апреля 1928 г. в Киеве состоялась премьера фильма Петра Чардынина «Каприз Екатерины Второй». Фильм был поставлен по мотивам повести Владимира Юрезанского «Исчезнувшее село», роль императрицы исполнила Вера Аргутинская. О борьбе украинского казачества, жителей села Тюрбай на Полтавщине, против помещиков-крепостников в середине 1760-х гг. В 1935 г. фильм был перемонтирован, и до нашего времени не сохранился [14].

К эпохе Екатерины II советские кинематографисты вернулись уже в 1960-е гг. Образ императрицы Екатерины Великой воплотила актриса Зоя Василькова. Императорскую корону она примерила в фильме по мотивам повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» «Вечера на хуторе близ Диканьки», поставленном прославленным режиссёром-сказочником Александром Роу на киностудии имени М. Горького в 1961 году [9]. Императрица появляется лишь в эпизодической роли, когда к ней на аудиенцию приходят запорожские казаки во главе с кузнецом Вакулой, который просит у неё черевички для Оксаны. Надо сказать, что уже внешне актриса весьма походит на реальный прототип императрицы Екатерины, даже несмотря на огромное различие царивших в то время идеалов красоты, в отличие от сегодняшних мерок. В частности, как отмечает один из видных историков моды О. Вайнштейн, в России в то время (XVIII век) очень любили породных женщин [7]. Если же отталкиваться от первоисточника (повести Н. В.

Гоголя) и проследить там описание внешности Екатерины, то можно заметить одну интересную деталь: русская полнота вступает в контраст с голубыми глазами, типичными для немецкой наружности. Можно сказать, что здесь изображается немка на российском престоле. Именно такой же образ передал и режиссёр. Однако в то же время обращает внимание реплика императрицы (текст Н.В. Гоголя) «Светлейший сегодня обещал познакомить меня с моим народом, которого я до сих пор не видала». Однако, вопрос запорожцев: „Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневил? – в фильм не вошёл.

Не менее замечательно в образ Екатерины Великой вжилась Наталья Гундарева. Актриса сыграла императрицу в фильме-телеспектакле 1978 года «Капитанская дочка», который поставил режиссёр П. Резников [13]. Первоисточником выступило всем известное произведение А.С. Пушкина. Как известно, императрица также появляется в эпизодической, но самой важной роли: именно к Екатерине в Петербург приезжает Маша Миронова (Елена Проклова) с просьбой о помиловании своего возлюбленного, Петра Гринёва (Александр Абдулов), на которого донёс главный антагонист, Швабрин (роль сыгран Леонид Филатов). Императрица в женщине естественно не может простить Гринёва за государственную измену, однако женщина в императрице может дать главному герою второй шанс и помирить его. Актрисе удалось воплотить «домашний» образ императрицы. По всей своей сути, она, даже будучи правительницей России, оставалась и красивой, понимающей женщиной.

Далее стоит поговорить про один из самых знаменитых образов Екатерины в советском кино. Его воплотила знаменитая советская актриса Светлана Крючкова в фильме «Царская охота» 1990 года [25]. Режиссером кинокартины стал Виталий Мельников, первоисточником – снова драматургическое произведение (одноимённая пьеса Леонида Зорина). Фильм поставлен совместными усилиями

нескольких киностудий: «Ленфильм» (СССР), «Союзкиносервис» (СССР), «Баррандов» (ЧССР), «Эксцельсиорфильм», «Видэа» (Италия). Какой же предстаёт Екатерина в этом фильме? Начать стоит с того, что аутентичность данного фильма была создана на основе декораций и костюмов. Актрису выбирали специально, чтобы та очень походила на Екатерину. В апогей своего правления Екатерина представляла из себя статную женщину с выразительными формами, которые заметны глазу даже при утяжке корсета. Именно такой образ Екатерины представлен в «Царской охоте». Костюмы близки к действительности. Особенно были учтены вопросы декора, фасона и цвета платьев, оформленных в стиле рококо (так что на платье императрицы видны и рюши, и бантики в зоне декольте). Гримёры также постарались, полностью сделав образ XVIII века – слишком выразительные брови и припудренный нос [7]. Этот образ особенно характерно раскрывается в будуарских сценах.

Также Екатерина Великая в этом фильме склочена к переодеваниям. Например, помимо традиционного императорского наряда, у неё в арсенале имелся мужской костюм розового цвета, который Екатерина надевала специально для маскарада. Светлана Крючкова в этом костюме явно похожа на Екатерину, костюм придуман художником Л. Конниковой.

Также у Екатерины в этом фильме имеются дорожный костюм (С. Крючкова похожа на Екатерину, изображённую на картине художника М. Шибанова 1787 года) и мундирное платье – женский вариант типичной военной офицерской формы того времени (наподобие мундирной мужской формы, в которой Екатерина взяла власть в свои руки в результате дворцового переворота 1762 года). Это платье не было 100 %-ной копией оригинала, а было основано на платьях лейб-гвардии Конного полка и сшито оно было из сукна, а не из шёлка, как оригинал. Стоит сказать, что Екатерина II в образе С. Крючковой – спокойная, рассудитель-

ная и властная, на её фоне другие действующие лица – простые лицемеры. Роль дала С. Крючковой весьма нелегко: ей пришлось учиться говорить с немецким акцентом. Для достижения данного эффекта она слушала на радио русские фразы, произнесённые женщиной-немкой. За эту кинороль в 1991 году актриса была удостоена премии «Ника» за лучшую роль второго плана, в этом же году была удостоена звания Народной артистки РСФСР.

О сыне Екатерине II императоре Павле I можно отметить следующие работы. Упоминание в кино «коронованного Гамлета» носило образ взбалмошного правителя, часто фильмы носили жанр исторического гротеска, как в телефильме Олега Рябоконя «Шаги императора», где роль императора Павла сыграл Александр Филиппенко [26]. Также роль Павла Петровича воплотили Павел Павленко в фильме Михаила Ромма «Корабли штурмуют бастионы» [15], снятом в 1953 году на киностудии «Мосфильм» и Дмитрий Долинин в фильме Сергея Соловьёва «Асса», поставленном в 1987 году [4].

Образ императора Александра I в советском кино показан не менее ярко. Первый фильм, который стоит упомянуть – это вышеупомянутый фильм Михаила Ромма «Корабли штурмуют бастионы» 1953 года. Александра сыграл Михаил Названов [15]. Роль получилась эпизодической: император появляется лишь в одном эпизоде, раздумывая над тем, отправлять ли ему адмирала Ушакова в отставку или нет. Сцена эта была снята в гротескно-комедийном ключе. Акцента на Александра как личность не делалось.

Первый по-настоящему культовый фильм, в котором изображается Александр, – это киноэпопея режиссёра С. Бондарчука «Война и мир», снятая на киностудии «Мосфильм» в 1965-1967 годах [10]. Роль исполнена Виктором Мургановым – ставшим затворником одной роли. Как и в первоисточнике (романе-эпопее Л.Н. Толстого), в фильме Александр иг-

рает весьма второстепенную роль. Самый знаковый эпизод с Александром, как и в книге – это разговор с Кутузовым (Борис Захава) перед Аустерлицким сражением. Александр в исполнении В. Мурганова весьма похож на своего реального прототипа, если сравнивать его с любым другим портретом императора. Однако характер у него был двуличным: если известно и из фильма, и из первоисточника, что Александр хоть и вёл народ за собой, но всё же его личность была двулична. Особенно это заметно во время сцены приезда Кутузова к государю. Царь, обняв фельдмаршала, язвительно говорит: «Старый комедиант!». С.П. Бычков писал: «Нет, не Александр I является истинным спасителем отечества!» [18; с.288]. Так что, хоть царь и был основным главнокомандующим российскими войсками, но всё же в его окружении находился истинный патриот и идеолог борьбы с врагом. Режиссёр Сергей Бондарчук долго работал над данным фильмом, а для того, чтобы реально воплотить историческую действительность, полсотни музеев страны предоставили свои коллекции экспонатов начала XIX века. Костюмы же шились под стать эпохе, на четырёх десятках предприятий. Потому-то историческая действительность соответствовала той, что воплотил в своём романе писатель.

Ещё один знаковый фильм с участием Александра I – это исторический фильм 1975 года режиссёра Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», поставленный на киностудии «Ленфильм» к 150-летию со дня восстания декабристов [1]. Фильм посвящён жёнам декабристов, который поехали со своими мужьями в ссылку. Императора сыграл Борис Дубенский. Актёру удалось показать более подлинную версию государя: он уже уставший, разочарованный от своей политики. Стоит сказать, что появление каждого эпизодического персонажа в данной кинокартине вносит самый настоящий смысл. Помимо этого, режиссёру удалось так или иначе раскрыть ха-

ракторы персонажей, которые играли весьма второстепенную роль. Император Александр как раз является одним из таких персонажей.

Также хотелось бы упомянуть ещё одного актёра, воплотившего образ Александра I. Это произошло в фильме-кинофарсе 1986 года «Левша», основанного на сказе Николая Лескова [16]. Поставил картину режиссёр Сергей Овчаров, снят фильм на киностудии «Ленфильм». Роль Александра сыграна народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Здесь самое неожиданное в его образе – это мундир. Непривычно зрителю видеть императора в бежевом мундире. Ещё одна непривычная деталь в образе императора – это выкрашенные в ярко-красный цвет волосы. Здесь личность явно искажена, к тому же, гримёры явно переборщили: непривычно ещё видеть выкрашенные в красный цвет губы. Это явно не делает актёра похожим на императора. Помимо этого, Александр, наравне с атаманом Платовым (Владимир Гостюхин), будучи в Европе, хоть и является высоким гостем, но, по мнению кинокритика Ю. Тюрина, является там лишним.

Теперь же стоит обратить внимание на императора Николая I Павловича. Самые знаменитые кинообразы Николая в советском кинематографе воплотили талантливые и легендарные актёры – Василий Ливанов в фильме «Звезда пленительного счастья» (режиссер В. Мотыль, 1975) [1], и Юрий Яковлев в фильме «Левша» (режиссер С. Овчаров, 1986) [16]. Сначала поговорим о том, как «Палкина» воплотил будущий «советский Шерлок Холмс» Василий Ливанов. Для сравнения возьмём портрет Николая работы Ф. Крюгера и Николая из рассматриваемого фильма. «Палкин» как реальное историческое лицо мог похвастаться своей элегантной красотой, довольно крупным ростом (в 2 метра), стройной фигурой доброго молодца. Репутация у такого императора была самая что ни на есть лучшая. Николай в реальной жизни – глубоко верующий человек, ведущий

здоровый и аскетичный образ жизни, и относящийся к окружающим с уважением. А вот Николай в исполнении Василия Ливанова показан весьма противоположной персоной. Это был весьма невысокий человек, щуплый по телосложению, отличающийся весьма буйным и грубым нравом, отвратительным характером по отношению к окружающим. Это довольно ярко проявляется в его отношении к арестованным декабристам, которых «Палкин» даже не стеснялся оскорблять. Реальный же Николай, напротив, оказывал всякое содействие декабристам и даже сочувствие. Потому можно сказать, что Николай – реальный прототип, и Николай в исполнении актёра Ливанова – это антиподы: с одной стороны, реальный добродушный император, а с другой – грубый и вспыльчивый монарх.

Теперь же поговорим про Николая I в исполнении Юрия Яковлева. Костюм здесь такой же, как и у Александра I. Характерной особенностью образа является головной убор. Это была каска, на которой красуется золотистый двуглавый орёл – символ власти. Поэтому стоит сказать, что режиссёр картины таким образом хотел показать величие императора перед другими. «Палкин» здесь явно не хочет ударить в грязь лицом перед партнёрами-англичанами. У него в помощниках сам генерал Платов, которому Николай и поручает найти англичан для важных переговоров. Добавить можно ещё, что в фильме, как и в первоисточнике, Николай выступает «патриотом», в противовес своему брату, наряженному Александру I. Историческая эпоха прорисована в данном фильме с небольшим преуменьшением роли Александра, а также с возвеличиванием именно фигуры Николая, так как «Палкин» отправил главного героя за границу и был по своей сути главным идеологом поставщиков талантливых людей и ремесленников за границу [23].

Воплощение образа царя-освободителя Александра II в кино было сопряжено воплощением военной истории (фильм «Герои Шипки» 1954 г. ре-

жиссёра Сергея Васильева) [19]. Постановщик картины был отмечен призом за лучшую режиссуру. Роль императора исполнил заслуженный артист Украинской ССР Иван Кононенко-Козельский. Также необходимо было подчеркнуть и роль борьбы народников с царским режимом. В 1967 г. на экраны страны вышел биографический фильм «Софья Перовская» режиссёра Лео Арнштама, где роль императора-жертвы исполнил Владислав Стрельчик [21], до этого сыгравшего в кино немало монархов (в том числе и Наполеона в экранизации «Войны и мира»). Данные роли носили лишь эпизодический характер подчёркивая характер эпохи, противоречия проводимых императором реформ.

Император-миротворец Александр III также весьма эпизодически проявляется в советском кинематографе. Можно отметить лишь три фильма: биографический фильм 1925 г. Александра Ивановского «Степан Халтурин» [22], где роль императора воплотил Яков Малютин. Поддержка царём талантливых художников, а именно исторических живописцев в лице Василия Сурикова, показана в биографической картине Анатолия Рыбакова «Василий Суриков». Император в роли Михаила Погоржельского, увидев картину «Боярыня Морозова» покупать её за запрошенную сумму в 20 тысяч, не стал, сославшись, что Морозова олицетворяла в себе образ бунтовщика, вызвав сочувствие народа [8].

Образ Александра III воплощён Львом Золотухиным в трехсерийном фильме 1984 г. «Берег его жизни» режиссёра Юрия Соломина [5]. Фильм повествует о жизни и путешествиях Николая Миклухо-Маклая. Учёный показывает императорской чете (Лев Золотухин и Алла Евдокимова) зарисовки увиденных берегов Новой Гвинеи, их аборигенов и рассказывает о организации русской общины на открытых учёных островах. Император даёт согласие, но замечая, что дальность территорий островов обеспечит использование новых средств, на что

будет создана комиссия для рассмотрения этого вопроса.

Поэтому закончить хотелось бы последним российским императором, Николаем II. Надо сказать, что в советском кинематографе есть два ярких фильма с участием последнего российского императора. Во-первых, это фильм Элема Климова «Агония», поставленный на «Мосфильме» в 1974 году [2]. Роль Николая сыграл Анатолий Ромашин. Но здесь образ императора был второстепенным, так как основным персонажем кинокартины был друг императорской семьи, Григорий Распутин (Алексей Петренко). Поэтому более подробно рассмотрим второй фильм с участием Николая II. Это совместный советско-британский фильм 1991 года «Цареубийца» [24], поставленный режиссёром К. Шахназаровым совместными усилиями советских киностудий «Мосфильм» и «Курьер» и британской «Спектейтор ин-тертеймент». Роль монарха здесь исполнил один из известных в ту пору актёров – Олег Янковский. Начать стоит с того, что режиссёр показал Николая II, задавленного уже собственным грузом исторической действительности. Ещё в подростковом возрасте Николай живьём видел смерть своего дедушки, царя Александра II, именно этот момент и стал катализатором духовных и внешних переживаний императора. Тем самым он прекрасно понимал, что рискует повторить участь своего деда, а именно: стать императором и также умереть насильственным путём, что потом и происходит путём расстрела семьи Яковом Юровским (роль исполнена М. Макдауэллом). Герой Олега Янковского показал полную неспособность противостоять сдвигам и переменам исторического процесса. Эпоха Николая в данном фильме является иллюзией главных героев – пациента Тимофеева, считающего себя убийцей Александра II и Николая II (М. Макдауэлл) и главврача Смирнова (О. Янковский) и в целом представлена буквально мрачными красками. Удивительным сте-

чением стало лишь то, что император в такой обстановке сумел дожить до 50 лет. Главные черты его характера – это нервозность и обречённость на фоне протекающих в его эпоху событий в стране. И императором Николаев, и доктором клиники владеет один главный страх, заключающийся в том, что их всякие движения и поступки приведут к трагическому концу.

Семья Николая вовсе выглядит словно «неживой фарфоровой куклой» - движения, которые можно назвать «танцами на краю пропасти». Их действия словно запрограммированы и постоянно повторяются, причём с равнодушием. Лишь в некоторых моментах прослеживаются чувственные моменты – страх императора, дрожание руки с папиросой, шалости цесаревича во время обедни и др. Эти шаги в пропасть как семьи, как императора, и как целой страны, умело воплотил в данной кинокартине Карен Шахназаров. Неудивительно, что «Цареубийца» считается одним из лучших фильмов в

его карьере. А Олег Янковский за роль царя был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль.

Таким образом, можно сделать вывод, что немало фильмов, представленных в настоящей статье, основаны на сюжете литературных произведений. Из всего перечня лишь «Звезда пленительного счастья» и «Цареубийца», фильмы историко-биографического содержания – не основаны на литературе и несут в себе явный исторический контекст. Образы представленных монархов показаны разнопланово, и в основном, некоторые из них изображаются с более противоположным характером, чем их реальные прототипы (пример: Николай I из фильма «Звезда пленительного счастья»). Авторы данных статей надеются, что проведенный анализ советских фильмов заинтересует читателя и побудит его к просмотру незнакомых ему кинолент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звезда пленительного счастья. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WxYeXgd1XtE> (Дата обращения: 20.04.2024 г.).
2. Агония, 2 серия (драма, реж. Э. Климов, 1974 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=meag8p7S66c> (Дата обращения: 21.04.2024 г.).
3. Архив журналов «Советский экран» (1925–1991 гг.). URL: <https://web.archive.org/web/201-61007162606/https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/sovetskij-ekran> (дата обращения: 26.04.2024).
4. Асса 2 серия (FullHD, драма, реж. Сергей Соловьёв, 1987 г.) / <https://www.youtube.com/watch?v=G2gSAIKnXA4> (Дата обращения: 19.04.2024 г.).
5. Берег его жизни (1984 г.) приключения / https://www.youtube.com/watch?v=dAnNb_hJv4M&t=10175s (Дата обращения: 21.04.2024 г.).
6. Богомолов Ю. Краткий конспект длинной истории советского кино. 20-70-е годы // Искусство кино. 1995. № 11. С. 16-23.
7. Вайнштейн О. Как быть красавицей. Идеалы красоты 18–19 вв. URL: <https://arzamas.academy/tag/384-beauty> (дата обращения: 16.03.2024 г.).
8. Василий Суриков. (1959 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BkRQh6A5Ks8> (Дата обращения: 21.04.2024 г.).
9. Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YrsqKUD-3Be8> (Дата обращения: 18.04.2024 г.).
10. Война и мир (HD) фильм 3 - 1812 год (исторический, реж. Сергей Бондарчук, 1967 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rxC9DH-3xNk&list=PLZ9ueCdRNlYpOjKVxzzgQ8TaYmVwytkj-&index=4> (Дата обращения: 19.04.2024 г.).
11. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век / Н. Зоркая. М.: Белый город, 2014. 512 с.

12. История страны - история кино / под ред. Секиринского С.С. М.: Знак, 2004. 496 с.
13. Капитанская дочка. Пушкин. Телеспектакль (1978 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=d2su6AVDHFg> (Дата обращения: 19.04.2024 г.)
14. Каприз Екатерины II (1928 г.). URL: https://www.kinopoisk.ru/film/764231/?ysclid=lvbewykc23-615911459&utm_referrer=yandex.ru (Дата обращения: 18.04.2024 г.)
15. Корабли штурмуют бастионы (драма, исторический, реж. М. Ромм, 1953 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Z3p58Z2zqZo> (Дата обращения: 19.04.2024 г.)
16. Левша (1986 г.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=9hQ_NLclRSg (Дата обращения: 20.04.2024 г.)
17. Магидов В. М. Кинофотофонодокументы как исторический источник // Отечественная история. 1992. № 5. С. 104–116.
18. Мусский И.А. Сто великих отечественных кинофильмов / И.А. Мусский. М.: Вече, 2006. 476 с.
19. Поистине великолепная историческая драма. «Герои Шипки», 1954 г. (СССР-Болгария). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=p-zkvyJrg4c> (Дата обращения: 20.04.2024 г.)
20. Русина Ю.А. История советского кино. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 104 с.
21. Софья Перовская (драма, реж. Лео Арнштам, 1967 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=bZMg64wGOkY> (Дата обращения: 21.04.2024 г.)
22. Степан Халтурин. 1925. URL: <https://yandex.ru/video/preview/7298049570695190640> (Дата обращения: 21.04.2024 г.)
23. Тюрин Ю. Художественный фильм «Левша». URL: <https://www.russkoekino.ru/books/ruski-no/ruskino-0117.shtml> (Дата обращения: 17.03.2024 г.)
24. Цареубийца (4К, драма, реж. К. Шахназаров, 1991 г.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=_K1SMPqS3O0 (Дата обращения: 21.04.2024 г.)
25. Царская охота (1990 г.). URL: ильм/ <https://www.youtube.com/watch?v=qBfhf1EwGq8> (Дата обращения: 19.04.2024 г.)
26. Шаги императора (1990 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7VsXqQj-wMY> (Дата обращения: 19.04.2024 г.)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zvezda plenitel'nogo schast'ja. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WxYeXgd1XtE> (Data obrashhenija: 20.04.2024 g.).
2. Agonija, 2 serija (drama, rezh. Je. Klimov, 1974 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=me-ag8p7S66c> (Data obrashhenija: 21.04.2024 g.).
3. Arhiv zhurnalov «Sovetskij jekran» (1925–1991 gg.). URL: <https://web.archive.org/web/201-61007162606/https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/sovetskij-ekran> (data obrashhenija: 26.04.2024).
4. Assa 2 serija (FullHD, drama, rezh. Sergej Solov'jov, 1987 g.) / <https://www.youtube.com/watch?v=G2gSAIKnXA4> (Data obrashhenija: 19.04.2024 g.).
5. Bereg ego zhizni (1984 g.) prikljuchenija / https://www.youtube.com/watch?v=dAnNb_hJv4M&t=10175s (Data obrashhenija: 21.04.2024 g.).
6. Bogomolov Ju. Kratkij konspekt dlinnoj istorii sovetskogo kino. 20-70-e gody // Iskusstvo kino. 1995. № 11. S. 16-23.
7. Vajnshtejn O. Kak byt' krasavicej. Idealy krasoty 18–19 vv. URL: <https://arzamas.academy/mag/384-beauty> (data obrashhenija: 16.03.2024 g.).
8. Vasilij Surikov. (1959 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BkRQh6A5Ks8> (Data obrashhenija: 21.04.2024 g.).
9. Vechera na hutore bliz Dikan'ki (1961 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YrsqKUD-3Be8> (Data obrashhenija: 18.04.2024 g.).
10. Vojna i mir (HD) fil'm 3 - 1812 god (istoricheskij, rezh. Sergej Bondarchuk, 1967 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rxC9DH-3xNk&list=PLZ9ueCdRNlypOjKVxzzgQ8TaYmvwytkj-&index=4> (Data obrashhenija: 19.04.2024 g.).

11. Zorkaja N.M. Istorija otechestvennogo kino. HH vek / N. Zorkaja. M.: Belyj gorod, 2014. 512 s.
 12. Istorija strany - istorija kino / pod red. Sekirinskogo S.S. M.: Znak, 2004. 496 s.
 13. Kapitanskaja dochka. Pushkin. Telespektakl' (1978 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=d2su6AVDHFg> (Data obrashhenija: 19.04.2024 g.)
 14. Kapriz Ekateriny II (1928 g.). URL: https://www.kinopoisk.ru/film/764231/?ysclid=lvbewykc23-615911459&utm_referrer=yandex.ru (Data obrashhenija: 18.04.2024 g.)
 15. Korabli shturmujut bastiony (drama, istoricheskij, rezh. M. Romm, 1953 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Z3p58Z2zqZo> (Data obrashhenija: 19.04.2024 g.)
 16. Levsha (1986 g.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=9hQ_NLclRSg (Data obrashhenija: 20.04.2024 g.)
 17. Magidov V. M. Kinofotofonodokumenty kak istoricheskij istochnik // Otechestvennaja istorija. 1992. № 5. S. 104–116.
 18. Musskij I.A. Sto velikih otechestvennyh kinofil'mov / I.A. Musskij. M.: Veche, 2006. 476 s.
 19. Poistine velikolepnaja istoricheskaja drama. «Geroi Shipki», 1954 g. (SSSR-Bolgarija). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=p-zkvyJrg4c> (Data obrashhenija: 20.04.2024 g.)
 20. Rusina Ju.A. Istorija sovetskogo kino. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2019. 104 s.
 21. Sof'ja Perovskaja (drama, rezh. Leo Arnshtam, 1967 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=bZMg64wGOkY> (Data obrashhenija: 21.04.2024 g.)
 22. Stepan Halturin. 1925. URL: <https://yandex.ru/video/preview/7298049570695190640> (Data obrashhenija: 21.04.2024 g.)
 23. Tjurin Ju. Hudozhestvennyj fil'm «Levsha». URL: <https://www.ruskoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0117.shtml> (Data obrashhenija: 17.03.2024 g.)
 24. Careubiica (4K, drama, rezh. K. Shahnazarov, 1991 g.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=_K1SMPqS3O0 (Data obrashhenija: 21.04.2024 g.)
 25. Carskaja ohota (1990 g.). URL: il'm/ <https://www.youtube.com/watch?v=qBfhf1EwGq8> (Data obrashhenija: 19.04.2024 g.)
 26. Shagi imperatora (1990 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7VsXqQj-wMY> (Data obrashhenija: 19.04.2024 g.)
-